

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 62–63

POHĽAD SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI PRE PARENTERÁLNU A ENTERÁLNU VÝŽIVU NA PRAX NUTRIČNEJ TERAPIE THE VIEW OF THE SLOVAK SOCIETY FOR PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION ON THE PRACTICE OF NUTRITIONAL THERAPY

Krivuš Juraj

I. Interná klinika UNM a JLF UK

jurajkrivus@gmail.com

SÚHRN

Slovenská spoločnosť parenterálnej a enterálnej výživy (SSPEV) sa zaoberá problematikou klinickej výživy a porúch metabolizmu. Spája zdravotníckych pracovníkov rôznych špecializácií, lekárov, farmaceutov, zdravotné sestry a ostatných pracovníkov v zdravotníctve a v príbuzných odboroch. Hlavným cieľom odbornej spoločnosti je zvyšovanie povedomia o možnostiach nutričnej starostlivosti a nutričnej terapie a tým zlepšenie kvality života pacientov. SSPEV je registrovaná v Slovenskej lekárskej spoločnosti. Nutričná liečba má zásadný význam pre schopnosť nášho organizmu všeobecne vzdorovať chorobám, odolávať infekciám a vysporiadať sa s úrazmi a operáciami.

Cieľom nutričnej liečby je udržať alebo zlepšiť stav pacienta, chrániť telesné tkanivá aj funkčné zásoby plazmatických bielkovín a zabrániť deficitu makro a mikronutrientov. Nutričná terapia sa môže podávať buď perorálne (nutričné doplnky), alebo pomocou chemicky definovanej výživy „per os“ sipping, alebo do výživovej sondy (enterálna výživa). Ak nie je možné na tento účel využiť tráviaci trakt, podávame výživu vnútrožilovo (parenterálna výživa).

Projekt GROW 3, ktorého cieľom bolo zistiť prevalenciu malnutricie (podvýživy) v slovenských nemocniciach, realizovaný na vzorke 752 pacientov v nemocniciach Po-

prad, Nitra, Banská Štiavnica, Kramáre - Bratislava, Martin, Milosrdní Bratia - Bratislava a nemocnica Rimavská Sobota v priebehu rokov 2019-2023 (vzhľadom ku Covid) spoločnosťou SSPEV a Asociáciou výrobcov klinickej výživy, poukázal na závažný deficit nutričnej starostlivosti o našich pacientov. Až 64,1 % pacientov hospitalizovaných v nemocniciach vykazoval riziko podvýživy až podvýživu. Najviac pacientov s podvýživou alebo rizikom podvýživy bolo na onkologických oddeleniach, geriatrických, nasledovali chirurgické oddelenia a kliniky, interné a neurológia.

Nutričná terapia v kontexte starostlivosti o pacienta má byť vykonávaná pracovníkom spôsobilým na výkon zdravotníckeho povolania podľa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností. Kvalifikačnou podmienkou je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore fyziologická a klinická výživa, alebo úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore asistent výživy. Legislatíva neumožňuje (nie sú udelené

licencie) samostatný ambulantný výkon povolania nutrič-
ný terapeut. V súčasnosti pracuje na Slovensku cca 200
nutričných terapeutov, bohužiaľ práve pre vyššie uvedené
sú „zavretí“ v nemocničných kuchyniach a nie pri lôžku
pacienta kde by sa mal nutričný terapeut aktívne zapájať
do nutričnej terapie pacienta v spolupráci s lekárom. Ich
miesto v „teréne“ zaberajú „nutriční špecialisti“ z okruhu
fitness trénerov a absolventi Poľnohospodárskej univerzi-
ty v Nitre odbor výživa ľudí.

Chýbanie nutričných teamov v nemocniciach defino-
vaných Vestníkom MZSR z roku 2009 a snaha o šetrenie
finančných zdrojov manažmentom nemocníc, chýbanie
výkonov a DRG kódov v súvislosti s nutričnou terapiou sú
ďalšie faktory vedúce k zlyhania nutričnej terapie v praxi,
výsledkom čoho je 64,1 % pacientov v riziku podvýživy
alebo podvyživených.

Kľúčové slová : podvýživa; terapeut; zlyhanie

ABSTRACT

The Slovak Society of Parenteral and Enteral Nutrition (SSPEV) deals with the issue of clinical nutrition and metabolic disorders. It brings together health workers of various specialties, doctors, pharmacists, nurses and other workers in health care and related fields. The main goal of the professional society is to raise awareness of the possibilities of nutritional care and nutritional therapy and thereby improve the quality of life of patients. SSPEV is registered in the Slovak Medical Association. Nutritional treatment is of fundamental importance for our organism's ability to resist diseases in general, to resist infections and to deal with injuries and operations.

The goal of nutritional treatment is to maintain or improve the patient's condition, protect body tissues and functional reserves of plasma proteins, and prevent macro and micronutrient deficits. Nutritional therapy can be given either orally (nutritional supplements), or by means of chemically defined nutrition "per os" sipping, or into a feeding tube (enteral nutrition). If it is not possible to use the digestive tract for this purpose, we administer nutrition intravenously (parenteral nutrition).

The GROW 3 project, the aim of which was to determine the prevalence of malnutrition in Slovak hospitals, was carried out on a sample of 752 patients in the hos-

pitals of Poprad, Nitra, Banská Štiavnica, Kramáre - Bratislava, Martin, Milosrdní Bratia - Bratislava and Rimavská Sobota hospital during the years 2019-2023 (due to to Covid) by SSPEV and the Association of Clinical Nutrition Manufacturers pointed out a serious deficit in nutritional care for our patients. Up to 64.1% of patients hospitalized in hospitals showed a risk of malnutrition to malnutrition. Most patients with malnutrition or at risk of malnutrition were in oncology and geriatric wards, followed by surgical wards and clinics, internal medicine and neurology.

Nutrition therapy in the context of patient care must be performed by a worker qualified to perform a health profession according to Act No. 578/2004 on health care providers, health workers, professional organizations in the health sector and on amendments and additions to certain laws Government Regulation of the Slovak Republic no. 296/2010 on the professional qualification for the performance of the health profession, the method of further education of health workers, the system of specialized departments and the system of certified work activities. or complete secondary vocational education in the field of study nutrition assistant.

Legislation does not allow (no licenses are granted) independent ambulatory exercise of the nutritional therapist profession. Currently, there are approximately 200 nutritional therapists working in Slovakia, unfortunately for the above mentioned, they are "confined" in hospital kitchens and not at the patient's bedside, where the nutritional therapist should be actively involved in the nutritional therapy of the patient in cooperation with the doctor. Their place in the "field" is occupied by "nutrition specialists" from the circle of fitness trainers and graduates of the University of Agriculture in Nitra, department of human nutrition.

The lack of nutritional teams in hospitals as defined by the 2009 Journal of the MZSR and the effort to save financial resources by hospital management, the lack of procedures and DRG codes in connection with nutritional therapy are other factors leading to the failure of nutritional therapy in practice, as a result of which 64.1% of patients are at risk malnourished or malnourished.

Key words: undernutrition; therapist; failure